

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793196>

УДК 908

Русинова Е.А.

Русинова Екатерина Александровна, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36. E-mail: ea_rusinova@vyatsu.ru.

Вятские и пермские «губернские ведомости» как исторический источник в 1861 г.: сравнительный анализ

Аннотация. В статье рассматриваются «губернские ведомости» Вятской и Пермской губерний, издававшиеся в 1861 г. Периодические издания определены как важнейший исторический источник, по которому можно изучить жизнь и деятельность в дореволюционной провинции, а также проследить уровень свободы слова, политизированности общества, его читательские запросы. Отмечено, что на данный момент вопрос изучения вятской периодической печати как элемента системы СМИ остаётся слабо раскрытым. Целью данной работы является определение особенностей, общностей и различий, характерных для периодических изданий одного типа. Основным методом работы стал сравнительный анализ двух газет, их содержания, тематик, структуры, типологии и внешнего вида. Одним из критериев сравнения стал манифест об отмене крепостного права и его освещение в прессе Вятской и Пермской губерний. Сравнительный анализ провинциальной прессы позволяет лучше выявить особенности объекта исследования, определить его ценность и место в системе дореволюционной отечественной журналистики.

Ключевые слова: периодическая печать, дореволюционная пресса, отечественная журналистика, газета, вятская периодика, губернские ведомости.

Rusinova E.A.

Rusinova Ekaterina Alexandrovna, Vyatka State University, 36 Moskovskaya str., Kirov, 610000, Russia. E-mail: ea_rusinova@vyatsu.ru.

Vyatka and Perm "provincial Vedomosti" as a historical source in 1861: comparative analysis

Abstract. The article discusses the "provincial gazette" of the Vyatka and Perm provinces, published in 1861. Periodicals are identified as the most important historical source from which to study life and activities in the pre-revolutionary province, as well as to trace the level of freedom of speech, politicization of society, its readers' requests. It is noted that at the moment the issue of studying the Vyatka periodical press as an element of the media system remains poorly disclosed. The purpose of this work is to identify the features, commonalities and differences characteristic of periodicals of the same type. The main method of work was a comparative analysis of two newspapers, their content, themes, structure, typology and appearance. One of the comparison criteria was the manifesto on the abolition of serfdom and its coverage in the press of the Vyatka and Perm provinces. A comparative analysis of the provincial press makes it possible to better identify the features of the object of research, determine its value and place in the system of pre-revolutionary domestic journalism.

Key words: periodical press, pre-revolutionary press, domestic journalism, newspaper, Vyatka periodicals, provincial vedomosti.

Первое официальное общероссийское издание, которое издавалось с 1938 по 1917 гг. во всех губерниях Российской империи – «Губернские ведомости». Долгое время газета оставалась единственным новостным источником для миллионной аудитории. Впервые проект «ведомостей» возник в 1830 г., когда правительство предприняло меры к созданию провинциальной системы периодической печати, и изначально планировалось выпускать издание в шести губерниях. Будущей газете запрещалось публиковать политические выступления, основная задача заключалась в распространении официальных документов, известий, объявлений казенных и частных [10].

3 июня 1837 года по «высочайшему повелению» в ряде губерний приступили к изданию газеты на январь 1838 года, а также начали заниматься оснащением провинциальных типографий [2]. С 1838 г. издание анонсируется во всех губерниях, количество информации значительно расширяется за счет добавления материалов социально-экономической направленности. Тираж «Губернских ведомостей» составлял от нескольких сотен до нескольких тысяч экземпляров [10]. По своему содержанию газета имела универсальный, энциклопедический характер.

По своей структуре издававшиеся «ведомости» были однотипными. Они состояли из официальной и неофициальной частей. Официальная часть делилась на 2 отдела: первый отдел был посвящен губернским новостям, перемещениям по службе, объявлениям, отдел второй публиковал распоряжения, указы императора и местные сведения. Как отмечала редакция, официальная часть заключала в себе «Высочайшие Манифесты, а равно указы, издаваемые во всенародное известие; все следующие к общему исполнению и сведению указы и распоряжения Губернского правления; ежемесячные сведения о состоянии делопроизводства в присутственных местах; распоряжения об утверждении и увольнении чиновников; объявления об утвержденных таксах всякого рода...» [13,

с. 367] Официальная часть также нередко сопровождалась «прибавлениями», где размещались статистические данные, формы отчетов, сведения о ценах на изделия и продукты, договоры и пр.

Неофициальная часть была менее строгой: здесь помещались «статьи по части Истории, Статистики, Этнографии; также статьи медицинские о лечении болезней простыми и преимущественно домашними средствами; статьи по части Экономии и Сельского Хозяйства» [13, с. 367]. Цель неофициальной части заключалась в «сообщении разных полезных сведений для здешнего края» [13, с. 367]. Иногда в неофициальном выпуске публиковались стихи и рассказы. Страницы каждой части нумеровались отдельно, нумерация шла сквозная, чтобы по окончании года из газет можно было сделать подшивку.

Провинциальные издания имели схожие оформление и структуру, а наполняемость номеров зависела от актуальных событий в губерниях. Для сравнения были взяты номера газет Вятской и Пермской губерний за 1861 г., поскольку именно начало Великих реформ послужило отправной точкой для развития отечественной журналистики в целом.

Вначале необходимо отметить, что обе губернии имели достаточно тесные связи и занимали особое положение среди всех территории Российской империи. В начале 1860-х гг. Вятская и Пермская губернии считались самыми заселенными с численностью населения в 2220,6 и 2138,5 тыс. чел. соответственно [18]. Оба территориальных образования имели общую границу, которая подвергалась постоянным изменениям, транспортную систему (Сибирский тракт). В социально-экономическом плане губернии выделялись незначительным процентом помещного дворянства, но при этом огромными состояниями заводладельцев, преобладанием государственного имущества и быстрым ростом крестьян-собственников, низким уровнем урбанизации [1, с. 4]. При этом население нуждалось в получении

регулярных актуальных сведений, которые на начало 60-х гг. XIX в. предоставляла только 1 газета.

«Пермские губернские ведомости» являлись официальным периодическим изданием Пермского губернского правления и входили в общероссийскую сеть губернских ведомостей. В 1861 г. редактором официальной части были Н.Л. Шабердин и старший советник Голубев, неофициальной – С. С. Пенн. «Вятские губернские ведомости» издавались при Вятском

губернском правлении. Редактором официальной части были Д.И. Батулин и В.А. Коровяев, неофициальной – Н.И. Золотницкий.

При типологическом сравнении «Вятские губернские ведомости» (сокращенно ВГВ) и «Пермские губернские ведомости» (ПГВ) совпадают. За основу типологического анализа были взяты параметры исследования, разработанные С. Г. Корконосенко [9], результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Типологическая сравнительная характеристика «Вятских губернских ведомостей» и «Пермских губернских ведомостей».

Критерий оценивания	«Вятские губернские ведомости»	«Пермские губернские ведомости»
<i>Регион распространения</i>	Вятская и близлежащие губернии	Пермская и близлежащие губернии
<i>Учредитель</i>	Губернское правление	Губернское правление
<i>Направленность, аудитория</i>	универсальная газета	универсальная газета
<i>Легитимность</i>	легитимная	легитимная
<i>Издательские характеристики:</i>		
<i>Формат</i>	книжный, 32x21 см	книжный, 32x21 см
<i>Объем</i>	официальная часть – в среднем 14 полос, неофициальная часть – от 8 до 12 полос	официальная и неофициальная части – в среднем 18-20 полос
<i>Периодичность выхода</i>	еженедельно по субботам	еженедельно по пятницам

Как видно из результатов анализа, «ведомости» отличаются только объемом – пермская газета, обе её части, были более информативными. Остальные критерии идентичны.

Издания незначительно отличаются по структуре. В официальной части четко прослеживается единообразие рубрик, например, объявления и извещения «о вызове наследников», «о вызове к торгам», «о пойманных беглых». Нередко обе газеты сопровождалась объявлениями. Также почти каждый номер официального отдела ПГВ печатался с прибавлениями, отдельным листком объявлений и важными государственными документами, как например, в № 5 «Дополнительный договор, за-

ключенный 2-го ноября 1860 года в Пекине, между Его Величеством императором Всероссийским и Его Величеством Богдоханом Китайским» [6], в № 23 «Положение о землемеро-таксаторских классах при губернских гимназиях» от министра государственных имуществ [16] Вятское издание публиковалось преимущественно с большими вкладышами с формами отчетности, статистики, ценовой политики. Кроме того, редакция газеты уделяла внимание частным объявлениям, отводя для них значительное место до одной газетной полосы.

Что касается оформления изданий, то более оригинальными были «ведомости» Вятской губернии. Особое внимание уде-

лялось шрифтам, рамкам, различным украшательным элементам, использовавшимся в рекламных публикациях. ПГВ были оформлены более строго: единообразие шрифтов в обеих частях, наличие содержания во всех отделах и выпусках, отсутствие примечательных рекламных страниц.

В содержательном отношении ПГВ более разнообразны, чем вятское издание. Исследователь В. А. Кустов отмечает, что конец 50-х – начало 60-х гг. для неофициальной части «Пермских губернских ведомостей» стал наиболее ярким, как время, совпавшее с периодом активизации просветительской деятельности местной прогрессивной интеллигенции под влиянием общерусского освободительного движения. В газете появился учёно-литературный отдел. За этот период в газете было опубликовано примерно 600 статей и заметок об истории края, местном хозяйстве, народном образовании и состоянии медицинского обслуживания в губернии [8].

При сравнении газет за второе полугодие 1861 г. (поскольку они наиболее полно сохранились на сегодняшний день) выяснилось, что в неофициальной части пермской газеты за исключением известий опубликовано 15 материалов по денежно-кредитной сфере, 12 – по образованию, 9 – по сельскому хозяйству, 6 – по промышленности. Так же встречаются публикации о транспорте, благотворительности, досуге и др. За аналогичный период в вятской газете вышло 15 публикаций об образовании, 3 – о промышленности, 1 – о сельском хозяйстве. Заголовки материалов были, как бы отметили сегодня, «не креативными» и сразу указывали на предмет публикаций: «Торговля кредитными бумагами», «О Чудотворной Иконе Божией матери в Моздокской Успенской церкви...» и т.д. [15]. Общими рубриками в обоих изданиях были «месяцеслов-календарь», объявления «о приехавших и выбывших», известия общероссийские и местные, сводки происшествий. В ВГВ упор делался в сторону литературы и просвещения: постоянной была

рубрика «библиографические известия», часто печатались обзоры книг, журналов и газет. В содержательном плане публикации обеих газет носили информационный и описательный характер, преобладает информационная группа жанров: материалы «ведомостей» можно отнести к заметкам, информационным отчетам и корреспонденциям, некрологам. Нередко печатались материалы публицистического жанра, например, очерки и очерковые зарисовки, эссе, колонка. Появляются прообразы аналитических материалов, например, литературные, журнальные и книжные обзоры, письма в редакцию, обозрения, статьи.

Прослеживались случаи появления одних и тех же публикаций в разных изданиях. Так, в № 3 ВГВ от 21 января вышла новость о продаже имения Марьи Филиповой и ее сына Прокопия Зиновьева Банникова за неуплату банку [11, с. 25]. В ПГВ эта новость повторяется в №3 от 20 января, но уже с некоторыми дополнениями и незначительными изменениями [12, с. 14]. В этих же номерах параллельно напечатана новость о продаже имения помещицы вдовы Авдотьи Васильевны Первухиной в Сарапульском уезде за неуплату долгов [11; 12]. Примечательно, что заметки помещены в обоих номерах на одной и той же странице. Появление новостей из других губерний в газетах также было частым явлением. ВГВ дублировали материалы из Вологодской, Казанской, Костромской, Нижегородской, Пермской, Уфимской губерний. Пермское издание публиковало новости соседних Вятской, Уфимской, Вологодской губерний.

Знаковым событием, отраженным в газетах, стала отмена крепостного права 19 февраля 1861 г., при этом Высочайший Манифест был опубликован значительно позднее. Так, документ об отмене крепостного права в ПГВ датируется 17 марта [17, с. 68], с ремаркой от редакции о возможности покупки копии за 10 коп. серебром. В этом же номере публикуется Указ правительствующему Сенату о деятельности Главного комитета об устройстве сельского состояния [20, с. 71]. В ВГВ указ Алек-

сандра II был напечатан 11 марта без каких-либо дополнений [4, с. 98]. Важнейшее событие в российской истории не было прокомментировано, никаких оценок Манифесту не давалось.

Несмотря на это обращение к крестьянскому вопросу прослеживаются в обоих изданиях в течение года. ПГВ продолжили тему отмены крепостного права в № 25 сообщением о благодарении императора крестьянством в честь освобождения от крепостничества [7, с. 304]. В № 31 от 4 августа опубликован материал «Выбор системы хозяйства в настоящих помещичьих имениях; состояние хозяйства при крепостном труде, изменение его на вольнонаемное...», в котором автор выступает на стороне помещика и рекомендует использовать вольнонаемный труд в трехпольном севообороте для наибольшей экономической выгоды [3, с. 428-430]. В № 37 от 15 сентября опубликована статья И. К-на «Голос освобожденного из крепостного состояния», в которой автор, бывший крепостной, говорит о пользе отмены крепостного права, помещичьем произволе, упоминая, однако, что сам жил у добросовестного помещика. Тут же крестьянин сравнивает барщину и оброк, говоря о тяжести барщинной повинности «ни одна копейка не давалась обывателю в руки без слез» [5, с. 527]. В целом можно говорить о поддержке реформы со стороны редакции, несмотря на её половинчатость и минимальную выгоду для крестьянского сословия.

ВГВ к крестьянскому вопросу подошли более формально. В №№ 30-33, 37-38 были напечатаны циркуляры министерства внутренних дел по крестьянскому делу, в которых излагались основные положения и меры, связанные с оформлением выхода из крепостной и экономической зависимости. Оценочным материалом от редакции можно считать публикацию обращения императора к старшинам обществ временнообязанных крестьян Полтавской губернии – на первой полосе редакция цитирует: «Никакой другой воли не будет, как та, которую Я вам дал! Исполняйте чего тре-

буют закон и «Положение»! Трудитесь и работайте! Будьте послушны властям и помещикам! [19, с. 391] Данный небольшой материал свидетельствует о консервативном направлении редакции и подтверждает её провластный курс.

Проблема авторства оставалась актуальной, однако некоторые публикации издавались со сведениями об авторе, указываются ссылки на источники. В ПГВ печатались В. Красноперов, Н. Рогов, Д. Смышляев. Известно, что литературный труд оплачивался, о чем свидетельствует объявление для авторов и сотрудников учено-литературного отдела в № 4 от 27 января 1861 г. Вознаграждения за статью составляли от 8 до 15 руб. серебром за печатный лист [14, с. 62]. Среди вятских авторов значатся фамилии Алабина, Кунарнина, Сенникова, Блинова, редактора Н. И. Золотницкого и др. Некоторые тексты сопровождаются инициалами, но большинство материалов в губернских «ведомостях» по-прежнему выходили без подписи.

В целом можно отметить схожесть обоих изданий в типологическом, структурном, идеологическом планах. Редакция «Вятских губернских ведомостей» отличалась более креативным подходом к оформлению газеты, ориентиром на коммерциализацию, о чем свидетельствует публикация частных объявлений, рекламы, занимавшей объем до 1 газетной полосы. Однако «Пермские губернские ведомости» доносили до читателя более разнообразную информацию, касающуюся всех сфер жизни, что можно объяснить более развитым социально-экономическим положением губернии. Газета не отклонялась от установленного политического курса, при этом снабжала читателя обширным фактологическим, статистическим, эмпирическим материалом, что позволяло аудитории сформировать собственное мнение. Также нельзя не отметить вклад обоих изданий в культурное развитие жителей губернии. Оставаясь долгое время единственными регулярными печатными органами, ведомости позволяли читателям по-

лучать необходимую информацию и расширять кругозор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богатырева О.Н. Эволюция системы местного управления в Вятской и Пермской губерниях: 1861- февраль 1917 г. автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2004. 44 с.
2. Волгирева Г.П., Корниенко С.И., Пигалева С.В. Источниковедческий анализ газеты «Пермские губернские ведомости» (XIX - начало XX в.) как основа для проектирования и создания информационной системы // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. 2007. №3 (8). С. 79-88.
3. Выбор системы хозяйства в настоящих помещичьих имениях; состояние хозяйства при крепостном труде, изменение его на вольнонаемное; выгоды от хозяйства, при вольнонаёмном труде, при введении, вместо трехпольной системы, пятипольной // Пермские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1861. № 31. С. 428-430.
4. Высочайший Манифест // Вятские губернские ведомости. Часть официальная. Отдел второй. № 10. С. 98-99.
5. Голос освобожденного из крепостного состояния // Пермские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1861. № 37. С. 526-528
6. Дополнительный договор, заключенный 2-го ноября 1860 года в Пекине, между Его Величеством императором Всероссийским и Его Величеством Богдоханом Китайским // Пермские губернские ведомости. Часть официальная. Отдел второй. 1861. № 5. URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2709417.
7. Известия. Внутренние // Пермские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1861. № 25. С. 304-306.
8. История отечественной журналистики: проблемы региональной идентичности и периодическая печать XIX – начала XX века / сост. Е.Г. Власова, З.С. Антипина // Пермь, 2013. 340 с.
9. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. URL: https://www.studmed.ru/view/korkonosenko_sgosnovy-zhurnalistiki_1c9c6dbb05e.html?page=6 (дата обращения: 29.06.2022)
10. Лепилкина О.И. Губернские ведомости как тип издания XIX века // Наука. Инновации. Технологии. 2005. №41. С. 175-183 (дата обращения: 29.06.2022)
11. О вызове к торгам // Вятские губернские ведомости. Часть официальная. Отдел первый. 1861. № 3. С. 25.
12. О торгах // Пермские губернские ведомости. Часть официальная. Отдел второй. 1861. № 3. С. 13-14.
13. Объявление об издании Вятских губернских ведомостей в 1862 году // Вятские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1861. № 45. С. 367
14. От редакции неофициальной части Пермских губернских ведомостей // Пермские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1861. № 4. С. 62.
15. Пермские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1861. № 10. С. 151.
16. Положение о землемеро-таксаторских классах при губернских гимназиях // Пермские губернские ведомости. Часть официальная. Отдел второй. 1861. № 23. С. 23-28.
17. Распоряжения правительства // Пермские губернские ведомости. Часть официальная. Отдел второй. 1861. № 11. С. 68-71.
18. Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1813 - 1913). Статистические очерки. URL: <https://istmat.org/node/72> (дата обращения: 30.06.2022)
19. Слова сказанные государем императором старшинам обществ временно-обязанных крестьян Полтавской губернии // Вятские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1861. №49. С. 391.
20. Указ правительствующему Сенату // Пермские губернские ведомости. Часть официальная. Отдел второй. 1861. № 11. С. 71-73.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bogatyreva O.N. Jevoljucija sistemy mestnogo upravljenija v Vjatskoj i Permskoj gubernijah: 1861-fevral' 1917 g. avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. Ekaterinburg, 2004. 44 s.

2. Volgireva G.P., Kornienko S.I., Pigaleva S.V. Istochnikovedcheskij analiz gazety «Permskie gubernskie vedomosti» (XIX - nachalo XX v.) kak osnova dlja proektirovanija i sozdanija informacionnoj sistemy // Vestn. Perm. un-ta. Ser. Istorija. 2007. №3 (8). S. 79-88.
3. Vybor sistemy hozjajstva v nastojashhix pomeshhich'ih imenijah; sostojanie hozjajstva pri krepostnom trude, izmenenie ego na vol'nonaemnoe; vygody ot hozjajstva, pri vol'nonajomnom trude, pri vvedenii, vmesto trehpol'noj sistemy, pjatipol'noj // Permskie gubernskie vedomosti. Chast' neoficial'naja. 1861. № 31. S. 428-430.
4. Vysochajshij Manifest // Vjatskie gubernskie vedomosti. Chast' oficial'naja. Otdel vtoroj. № 10. S. 98-99.
5. Golos osvobodennogo iz krepostnogo sostojanija // Permskie gubernskie vedomosti. Chast' neoficial'naja. 1861. № 37. S. 526-528
6. Dopolnitel'nyj dogovor, zakljuchennyj 2-go nojabrja 1860 goda v Pekine, mezhdru Ego Velichestvom imperatorom Vserossijskim i Ego Velichestvom Bogdohanom Kitajskim // Permskie gubernskie vedomosti. Chast' oficial'naja. Otdel vtoroj. 1861. № 5. URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2709417.
7. Izvestija. Vnutrennie // Permskie gubernskie vedomosti. Chast' neoficial'naja. 1861. № 25. S. 304-306.
8. Istorija otechestvennoj zhurnalistiki: problemy regional'noj identichnosti i periodicheskaja pechat' XIX – nachala XX veka / sost. E.G. Vlasova, Z.S. Antipina // Perm', 2013. 340 s.
9. Korkonosenko S.G. Osnovy zhurnalistiki. URL: https://www.studmed.ru/view/korkonosenko-sg-osnovy-zhurnalistiki_1c9c6dbb05e.html?page=6 (data obrashhenija: 29.06.2022)
10. Lepilkina O.I. Gubernskie vedomosti kak tip izdanija XIX veka // Nauka. Innovacii. Tehnologii. 2005. №41. S. 175-183 (data obrashhenija: 29.06.2022)
11. O vyzove k torgam // Vjatskie gubernskie vedomosti. Chast' oficial'naja. Otdel pervyj. 1861. № 3. S. 25.
12. O torgah // Permskie gubernskie vedomosti. Chast' oficial'naja. Otdel vtoroj. 1861. № 3. S. 13-14.
13. Objavlenie ob izdanii Vjatskih gubernskih vedomostej v 1862 godu // Vjatskie gubernskie vedomosti. Chast' neoficial'naja. 1861. № 45. S. 367
14. Ot redakcii neoficial'noj chasti Permskih gubernskih vedomostej // Permskie gubernskie vedomosti. Chast' neoficial'naja. 1861. № 4. S. 62.
15. Permskie gubernskie vedomosti. Chast' neoficial'naja. 1861. № 10. S. 151.
16. Polozhenie o zemlemero-taksatorskih klassah pri gubernskih gimnazijah // Permskie gubernskie vedomosti. Chast' oficial'naja. Otdel vtoroj. 1861. № 23. S. 23-28.
17. Rasporjazhenija pravitel'stva // Permskie gubernskie vedomosti. Chast' oficial'naja. Otdel vtoroj. 1861. № 11. S. 68-71.
18. Rashin A. G. Naselenie Rossii za 100 let (1813 - 1913). Statisticheskie ocherki. URL: <https://istmat.org/node/72> (data obrashhenija: 30.06.2022)
19. Slova skazannye gosudarem imperatorom starshinam obshhestv vremenno-objazannyh krest'jan Poltavskoj gubernii // Vjatskie gubernskie vedomosti. Chast' neoficial'naja. 1861. №49. S. 391.
20. Ukaz pravitel'stvujushhemu Senatu // Permskie gubernskie vedomosti. Chast' oficial'naja. Otdel vtoroj. 1861. № 11. S. 71-73.

Поступила в редакцию 01.07.2022.
Принята к публикации 04.07.2022.

Для цитирования:

Русинова Е.А. Вятские и пермские «губернские ведомости» как исторический источник в 1861 г.: сравнительный анализ // Гуманитарный научный вестник. 2022. №7. С.29-35. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/07/Rusinova.pdf>